

FARG`ONA VODIYSIDAGI *SCUTELLARIA L.* TURKUMI TAKSONOMIK TARKIBI

¹Akbarova Muxayyo Xusanovna, ²Asadova Muhabbat Qudratovna

^{1,2}Farg`ona davlat universiteti katta o`qituvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7999064>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Farg`ona vodiysida tarqalgan *Scutellaria L.* turkumining 23 turi taksonomik belgilariga ko`ra tahlil qilingan hamda ularning taksonomik tarkibi aniqlangan jadval va ma`lumotlar berilgan.

Kalit so`zlar: Farg`ona vodiysi, *Scutellaria turkumi*, *Euscutellaria*, *Cystaspis*, *Anaspis*, *Apeltantus kichik turkumlari*, *Galericularia*, *Stachymacris*, *Nevskianthe*, *Lupulinariya subseksiyalari*.

Scutellaria L. turkumi (1753) *Lamiaceae* oilasining g`oyat katta va polimorf turkumlaridan biridir, odatda ikkita kichik turkumga: *Euscutellaria* Briq. va *Scutellariopsis* Briq.ga bo`linadi. Turkum tizimida O`rta Osiyo turlari gulkosasi yuqori qismining o`ziga xos xususiyati hamda to`pgul tuzilishiga ko`ra to`rtta kichik turkumga ajralgan: *Euscutellaria* Brig., *Cystaspis* Juz., *Anaspis* (Reching.fil.) Juz. va *Apeltantus* (Nevski) Juz. Quyida Farg`ona vodiysida tarqalgan *Scutellria* turkumining 23 turi taksonomiyasi berilgan.

Kichik turkum. *EUSCUTELLARIA* Briq. in Pflanzenfam. IV, 3a (1896) 225, prosect.

Bu kichik turkum turlarining barchasi bitta o'zgarma xususiyat bilan ajralib turadi – gulkosasi meva hosil bo'lgach sezilarli darajada kengayadi, uning ikkala qismi ("tabaqa") pardasimon yoki terisimon, teng bo'lmagan, ustki labi yoysimon botiqli va odatda yuqorisida yumaloq o'simta (burma), "qalqon"-(scutellum) - bu turkumning lotincha nomiga mos keladi hamda ko'plab turlarda (*Stachymacris* va *Lupulinaria* seksiyalari) o'ziga xos dastak sifatida ishlaydi: meva pishganida, qalqonga ozgina tegilsa, gulkosaning yuqori qismi oson va tezda ajralib chiqadi va yong'oqchalar tarqalishi kuzatiladi. Shu o'rinda ta'kidlash joizki, gulkosa turkum sistematikasida turlarni bir-biridan ajratuvchi asosiy morfologik belgi sifatida qaraladi.

Hozirgi vaqtda O`rta Osiyodagi turkumning 84 turidan 58 turini (shundan 48 tasi endemik) *Scutellaria* kichik turkumiga birlashtirish mumkin. Ular, shubhasiz, kichik turkumning asosiy markazida turuvchi Yevropa, Kavkaz, G'arbiy va Sharqiy Osiyodagi mazkur kichik turkumning qolgan turlari bilan yaqin o`xshashlik aloqasi bor.

Euscutellaria kichik turkumi o`z navbatida: *Galericularia* A. Hamilt, *Stachymacris* A. Hamilt, *Nevskianthe* Jus. va *Lupulinariya* A. Hamilt seksiyalariga ajraladi. Juz. (Yuzepchuk, 1954).

1.Seksiya *Galericularia* A. Hamilt. Monogr. Scutell. in Ser. Bull. Bot. V (1832) 31. — *Axillares* Benth. in Bot. reg. 18 (1832) ad calcem, n° 1493. — *Galericulatae* Boiss. Fl. or. IV (1879) 681.

Gullari qarama-qarshi joylashgan barglar qo`ltig`ida joylashgan, asta-sekin yuqoriga tomon barglari kamayib boradi, ammo barchasi bir tomonga o`girilgan (to`pguli shu sabab dorziventral). Ko'p yillik, ko`pchiligi tik o`suvchi, yirik yoki uncha katta bo'lmagan o`tlar. Mezofil ko`rinishdagi barglari lansetsimon, tuxumsimon yoki ellipssimon, o`troq yoki pastkilari odatda qisqa bandli, chetlari tekis yoki tishli. Golarктиk areal tipidagi guruh.

1.Qator.*Eu-galericulatae* Juz. в Бот, мат. герб. Бот. инст. АН СССР, XIV (1951) 359. O'rtacha kattalikdagi gullar, odatda taxminan 1,5, ba'zan uzunligi 2 sm gacha. Ildizpoyasi

ingichka. Barglari chuqur bo`lmagan kungurador tishli, asoslari nayzasimon bo`lmaydi. Barglarning pastki yuzasi chuqur nuqtali.

1-jadval.

Farg`ona vodiysida tarqalgan *Scutellria* turkumi turlari taksonomiyasi

Kichik turkum	Seksiyalar	Subseksiyaalar	Qatorlar
I-kichik turkum: EUSCUTELLERIA Briq.	<i>Galericularia</i> A. Hamilt seksiyaasi		Qator1. <i>Eu-galericulatae</i> Juz <i>Scutellaria galericulata</i> L. Qator2. <i>Regeliana</i> Juz. Qator3. <i>Hastifoliae</i> Juz Qator4. <i>Minores</i> Juz Qator5. <i>Scordiifoliae</i> Juz. Qator6. <i>Moniliorrhizae</i> Juz.
		Subseksiya1. <i>Angustifoliae</i> Benth	
		Subseksiya2. <i>Peregrinae</i> Boiss.	Qator1. <i>Altissimae</i> Juz. Qator2. <i>Indieae</i> Juz. Qator3. <i>Albidae</i> Juz. Qator4. <i>Vacillantes</i> Juz.
		Subseksiya3. <i>Salviifoliae</i> Boiss.	Qator5. <i>Ponticae</i> Juz
		<i>Nevskianthe</i> Jus. seksiyaasi	Qator1. <i>Colpodeae</i> Juz. Qator2. <i>Cristatae</i> Juz.
		Subseksiya1. <i>Fruticosae</i> Juz.	Qator1. <i>Naviculares</i> Juz. Qator2. <i>Multicaules</i> Juz
	Subseksiya2. <i>Ramosissima</i> Juz.	<i>S. ramosissima</i> M.Pop. <i>S. intermedia</i> M.Pop.	

**INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023**

	<p style="text-align: center;"><i>Lupulinariya</i> A. Hamilt seksiyasi</p>	<p>Subseksiya3. Orientales Juz.</p>	<p>Guruh1. <i>Oxystegiae</i> Juz. Qator1. <i>Azaxenses</i> Grossh. Qator2. <i>Tauricae</i> Grossh. Qator3. <i>Pulchellae</i> Juz. <i>S. nepetoides</i> M.Pop. <i>S. picta</i> Juz. Qator4. <i>Eu- oxystegiae</i> Juz <i>S. comosa</i> <i>S. oxystegia</i> Qator5. <i>Mesostegiae</i> Juz. Guruh 2. <i>Platystegiae</i> Juz. Qator1. <i>Eu - platystegiae</i> Juz. Qator2. <i>Adenostegiae</i> Juz. <i>S. adenostegia</i> Briq. <i>S. haematochlora</i> Juz. <i>S. urtscifolia</i> Juz. et Vved. <i>S. Iskanderi</i> Juz. <i>S. pycnoclada</i> Juz.</p>
		<p>Subseksiya4. Alpinae Juz.</p>	<p>Qator1. <i>Cordifrones</i> Juz <i>S. cordifrons</i> Juz Qator2. <i>Adsurgentes</i> Juz. Qator3. <i>Sevanerises</i> Grossh Qator4. <i>Supinae</i> Juz. <i>S. Knorringiae</i> Juz. <i>S. xanthosiphon</i> Juz.</p>

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE
ACTUAL ISSUES OF AGRICULTURAL DEVELOPMENT: PROBLEMS AND
SOLUTIONS
JUNE 6-7, 2023

			<p>Qator5. <i>Oligodontae</i> Juz.</p> <p><i>S. filicaulis</i> Rgl.</p> <p><i>S. kugarti</i> Juz.</p> <p>Qator6. <i>Subcordatae</i> Juz.</p> <p>Qator7. <i>Subcaespitosae</i> Juz.</p> <p><i>S. ocellata</i> Juz.</p> <p>Qator8. <i>Karatavicae</i> Juz.</p>
2-kichik turkum: CYSTASPIS Juz.			<p><i>S. physocalyx</i> Rgl. et Schmalh</p>
4-kichik turkum: APELTANTUS (Nevski) Juz.			<p>Qator1. <i>Baldshuanicae</i> Juz.</p> <p><i>S. andrachnoides</i> Vved.</p> <p>Qator2. <i>Poecilanthae</i> Juz.</p> <p>Qator3. <i>Orbiculares</i> Juz.</p> <p><i>S. orbicularis</i> Bge.</p> <p><i>S. immaculata</i> Nevski ex Juz</p> <p><i>S. kamelinii</i> Abdullaeva</p>

Scutellaria galericulata L. kuchli variatsiyalanishga moyil bo'lgan o'simlik. G'arbiy Kavkaz ortidagi turlar juda ko'p xususiyatlariga ko'ra bir xilligi, baland bo'yli, kuchli shoxlangan poyali, barglarining har ikkala tomoni tuksiz bo'lishi, faqat barg tomirlar bo'ylab tuklanganligi (*S. phasiana* Juz. ined.) bilan farqlanadi.

Cystaspis Juz. tog'li O'rta Osiyoning deyarli endemik kichik turkumi. Unga 8 ta pomir-oloy va 2 ta hindikush turi kiradi (Yuzepchuk, 1954; Kochkareva, 1986). Ular avvalgi kichik turkumning turlariga juda o'xshaydi, lekin ulardan farqi shundaki, gulkosaning yuqori (to'kiladigan) labidagi qalqoncha bu yerda pufaksimon- xaltasimon pardasimon o'simta bilan almashgan, bu meva pishganida sezilarli darajada kattalashadi: oxirida unda yong'oqchalar bo'ladi, bu esa shubhasiz ularni tarqatish uchun xizmat qilishi kerak.

Shunday qilib, yuqoridagi kichik turkumlar, gulkosaning yuqori qismida o'simtalarning mavjudligi asosida, bir-biriga juda yaqin va ularning yagona farqi shundaki, birinchisida burma (qalqon) ko'rinishidagi o'simtalar mavjud bo'lsa, ikkinchisida esa sharsimon (pufaksimon) o'simtali bo'lishidir. Mazkur kichik turkumlarining o'rtaosiyolik turlari (64 tur, shundan 54 tasi endemik), *Scutellaria* L turkumining boshqa hududlardagi ushbu kichik turkumlarining boshqa turlaridan unchalik keskin farq qilmaydi.

Turkumning qolgan 20 ta o'rtaosiyolik endem turlarining turkum tizimidagi o'rni bilan vaziyat boshqacha. Hozirgi vaqtda bu turlar *Anaspis* (Rech.f) Juz. va *Apeltantus* (Nevski) Juz. kichik turkumlariga birlashgan. Bu ikkala kichik turkum yuqorida qayd etilgan ikki kichik turkumdan, birinchi navbatda, gulkosacha o'simtalari (ortig'i) ning yo'qligi bilan farqlanadi.

Shu bilan birga, bu kichik turkumlar bir-biridan yetarlicha aniq farq qiladi. *Anaspis* (Rech.f) Juz. kichik turkumi turlarida gullari shingil bir tomonlama (dorsoventral) to'pgulda, gulkosasi mevalash arafasida sezilarli darajada kengayadi, ularning segmentlari pardali bo'lib, meva pishganda ikkala segment ham bir vaqtning o'zida to'kiladi.

Hozir bu turkumning 11 turi ma'lum bo'lib, ulardan 9 tasi Pomir-Oloyning tor endemiki va 2 turi Afg'oniston florasida uchraydi. Ularning barchasi baland bo'lmagan ko'p yillik o't o'simliklar yoki pastak yarim butachalar (25-40 sm balandlikda), odatda tik qoyalarning yoriqlarida yashaydi.

Apeltantus (Nevski) Juz. kichik turkumi turlari oldingi kichik turkum turlaridan quyidagi belgilari bilan farqlanadi: gullari zich, ko'ndalang kesmasi yumaloq yoki to'rt qirrali to'pgullarda joylashgan, gulkosasi mevalalaganda kam kengayadi, gulyonbarglari barglar bilan yashiringan, ularning segmentlari deyarli bir xil, mevalaganda to'kilmaydi.

Hozirgi vaqtda mazkur kichik turkum G'arbiy Tyan-Shan, Pomir-Oloy va Hindukushda tarqalgan 13 turni birlashtiradi. Oldingi kichik turkumning turlaridan farqli o'laroq, ularning barchasi past bo'yli yarim butachalar (5-25 sm) bo'lib rivojlangan kaudeksli, zich yoki g'ovaklashgan yostiqsimon tana hosil qiladi va ko'pincha tosh yoriqlarida, ohaktoshlarda, qizil qumtoshlarda, ko'pincha shag'alli yonbag'irlarda va konglomeratlarda uchraydi.

Yuqoridagilardan ko'rinib turibdiki, bu kichik turkumning barcha turlari va ko'p darajada *Anaspis* kichik turkumidagi turlar *Scutellaria* va *Cystaspis* kichik turkumlari turlaridan morfologik va ekologik jihatdan ancha ilgari uzoqlashgan-alohidalashgan. Shubhasiz, bu turkumning qadimgi guruhlaridir. *Anaspis* va *Apeltanthus* kichik turkumlarini alohida turkum sifatida talqin qilish haqda S.Yu.Yuzepchuk (1954) ushbu guruhlarining turlarini qayta ishlashda qayd etgan.

4-Seksiya. *Lupulinaria* A. Hamilt. in Mem. Soc. Linn. Lyon I (1832) 11. — *Spicatae* Benth. in Bot. Reg. 18 (1832) ad calcem, n° 1493. *Lupulinariya* seksiyasi *Scutellaria* turkumining eng katta ko'lamdagi guruhi hisoblanadi. Sharqiy O'rtayer dengiziga va ayniqsa uning sharqida joylashgan mamlakatlar ("Qadimgi O'rtayer" deb ataladigan) uchun xos, faqat kichik seksiyalardan biri (*Alpinae*) Golarktikaning Yevrosibir subregioniga kiradi.

Farg`ona vodiysida tarqalgan turkumning 17 turi mazkur seksiyaga mansub. (1-jadval).

Gullari odatda uchki, to`rt qirrali, boshhoqsimon, ba`zan deyarli shingil shaklida joylashgan bir yoqlama (dorsiventral emas) yoki bevosita dorsiventral to`pgullarda birmuncha soxta mutovka hosil qilib joylashgan. Gulyonbarglari odatda pardasimon, novdabarglardan shakliga, konsistensiyasiga, rangiga va tuklanishiga ko`ra kuchli farqlanuvchi, doimiy o`troq. Barglari bandli, ko`p qismi kungurador-tishsimon yoki chuqur kesilgan ko`p yillik o`simliklar, yarim butalar, ba`zan butachalardir. Asosan birmuncha kserofillashgan tiplar, kamdan-kam mezofil alp o`simliklari.

Subseksiya 2. Ramosissima Juz. Fruticosae kichik seksiyasi. Mazkur taksonga mansub turlar yarim butalar qiyofasiga o`xshash, lekin ko`pincha poyalari ko`p sonli bo`ladi. Gullari kichik, uchki, deyarli kallaksimon, to`rt qirrali, boshhoqsimon, zich to`pgullarga yig`ilgan. Gulyonbarglari pardasimon, ko`pincha tuxumsimon, qirrali. Bu kichik seksiyaga mansub turlarning guli avvalgi seksiya vakillarining gullariga ayniqsa *S.colpoda* Nevski.ning gullari, *Fruticosae* va boshqa lupulinarialar gullariga juda o`xshash va ularning to`pgullari ko`proq *S. striatella* Gontsch.ning to`pgulini eslatadi.

Subseksiya 3. Orientales Juz. 1-guruh. 4- qator. Eu- oxystegiae Juz. Mazkur taksonning Farg`ona vodiysida tarqalgan vakillariga *Scutellaria comosa* Juz. va *Scutellaria oxystegia* Juz. kiradi. *S. comosa* *S. oxystegia* dan boshqacha qiyofasi va guloldibarg, tangacha (qipiq) larining tuklanishi va gullarning rangi bilan yaxshi farq qiladi. *S. oxystegia* ning guloldibargi keng tuxumsimon asosdan birdan uchki tomoni tor va ancha kalta o`tkirlashgan, siyrak tuklangan, chetlari tarvaqaylagan deyarli tekis tukli, gultojining ustki labi va nayining ustki tomoni birmuncha yaqqol qirmizi rangga bo`yalgan. *S. comosa* guloldibarglarining shakli lansetsimon yoki tuxumsimon- lansetsimon bo`lib uchki tomoni asta-sekin o`tkirlashib boradi. Ba`zan uchlari o`tkir, botiq bo`lib ko`pincha qalin kigizsimon tuklanadi va gullagan shingil to`pgul uchida kokil hosil bo`ladi. Ustki labi ko`ndalang joylashgan kuchli ovalsimon botiq o`simtali, gultoji sariq rangli bo`lib tashqi tomondan kigizsimon tuklangan.

S. comosa Juz. dan *Orientales* Juz. subseksiyaga mansub *S. microdasys* Juz. poyalarining yuqori qismi kuchli shoxlanganligi, barg tishlarining ancha mayda va qisqaroq bo`lishi, to`pgullari ko`proq qisqa bo`lishi va ayniqsa, kalta va enli, qayiqsimon bo`lmagan, to`mtog gulyonbarglari bilan yaxshi ajralib turadi.

S. comosa Juz. *Orientales* Juz. subseksiyaga mansub yana bir tur *S. mesostegia* Juz. dan barglaridagi chuqur kesilgan tishlari va yirik gulyonbarglarining bo`lishi, shuningdek, gulyonbarglari, gulkosalarida bezli tuklar mavjudligi bilan juda farq qiladi.

Subseksiya 3. Orientales Juz. 1-guruh. 3- qator. Pulchellae Juz. Mazkur taksonning Farg`ona vodiysida tarqalgan vakillariga *S. nepetoides* M. Pop. va *S. picta* Juz. kiradi. *S. nepetoides* M. Pop. poyasi va ayniqsa barglarining tuklanishi, yana gulining rangi bilan ham *S. picta* Juz. dan yaxshi farq qiladi. *S. picta* Juz. umumiy qiyofasi va gulyonbarglarining xususiyati bilan oltoy *S. grandiflora* Sims. ni eslatadi, lekin poyasining tuklanishi, shuningdek gultojining rangi bilan ham nihoyatda farqlanadi. Unga yaqin bo`lgan tur *S. talassica* Juz. bilan ham mazkur belgilari bilan farq qiladi.

Subseksiya 3. Orientales Juz. 2-guruh. Platystegiae Juz. Qator 2. Adenostegiae Juz. Mazkur taksonning Farg`ona vodiysiga mansub vakillari: *S. adenostegia* Briq., *S. haematochlora* Juz., *S. urtschifolia* Juz. et Vved., *S. Iskanderi* Juz., *S. pycnoclada* Juz.

S. adenostegia Briq. bilan bir qatorga kiruvchi, ko'p belgilari juda o'xshashligi uchun yaqin bo'lgan tur *S. bucharica* ning barglari boshqacha tishli bo'lishi va pastki qismining tuklanishi, shuningdek, gultoji kichikroq bo'lishi bilan ancha yaxshi farq qiladi. Shu qatorga mansub yana bir tur *Scutellaria Gontscharovii* Juz. *S. adenostegia* Briq. dan barglarning shakli va tuklanishi, ularning pastki qismi rangi, guloldi tangachalari (qipiqlari) ning tuklanishi bilan farqlanadi.

S. haematochlora Juz. *S. adenostegia* Briq. ga yaqin turlar orasida, barglarining pastki qismi siyrak tuklanganligi va yaqqol ko'rinib turadigan antosiyan rangi, shuningdek, shakli hamda o'ziga xos tishli bo'lishi bilan keskin ajralib turadi.

REFERENCES

1. Акбарова М. Х., Асадова М. Қ., Жўраев З. Н. Ў. *Scutellaria comosa* juz.(Lamiaceae) нинг Фарғона водийсидаги табиий захиралари //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 3. – С. 461-471.
2. Khusanovna A. M. et al. Distribution of Species of the Genus *Scutellaria* L.(Lamiaceae) in the Flora of the Fergana Valley //JournalNX. – 2022. – С. 73-78.
3. Акбарова М.Х., Тургинов О.Т. *Scutellaria* L. turkumi turlarining fitokimyoviy xossalari. // International scientific journal «Global science and innovations 2020: Central Asia». – Nursultan, 2020. – № 3(2). – С. 14-18.
4. Акбарова М. Х., Асадова М. Е. J. SCUTELLARIA L. ТУРКУМИ ТУРЛАРИНИНГ ДОРИБОРЛИК ХУСУСИЯТЛАРИ //Журнал естественных наук. – 2021. – Т. 2. – №. 1.
5. Флора Узбекистана. Т. 5 – Ташкент: АН УзССР, 1961. – 319-366 С.
6. Юзепчук С.В. Род *Scutellaria* L. – Шлемник. Флора СССР. – М., Л. : Изд. АН СССР, 1954. Т. XX. С. 183–200.